

Бораджабова Н.Б.*ГНИИ Питания, Министерства промышленности и новые технологии РТ. НИЛ,
Институт фундаментальной
Медицины ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»*<https://doi.org/10.5281/zenodo.12800464>**ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КАРВИОЛОВОЙ МАЗИ НА ФОНЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АРТРИТА НА БЕЛЫХ КРЫСАХ****Borajabova N.B.***State Research Institute of Nutrition, Ministry of Industry and Technologies of the Republic of Tajikistan
Research Laboratory institute of Fundamental Medicine
State Educational Institution TSMU named after Abuali ibni Sino***ANTI- INFLAMMATORY PROPERTIES OF CARVIOL OINMENT ON THE BACKGROUD
EXPERIMENTAL ARTHRITIS IN WHITE RATS****Аннотация.**

Данная статья посвящена антифлогенным свойствам карвиоловой мази на фоне гистаминового и серотонинового артрита, на белых крысах. Экспериментальными исследованиями доказано, что 2%, 3%-й карвиоловый мазь на фоне гистаминового и серотонинового артрита оказывают заметный противовоспалительный эффект, что подтверждается достоверным уменьшением объема воспаленного голеностопного сустава по сравнению с контрольными животными. При сравнительном анализе установлено, что карвиоловый мазь по эффективности не уступает бутадиеновой мази и несколько уступает индометациновой мази.

Abstract.

This article is devoted to antiflogogenic properties of carviola ointments against the background of histamine and serotonin arthritis provide perceptible anti inflammatory effect, which is confirmed by a significant decrease in the volume of the inflamed ankle joint comparative analysis. It has been established that carviol ointment is effective superior to similar properties of 5% levomikol ointment.

Ключевые слова : воспаления, карвиол, гистамин, серотонин, артрит, левомикол.

Keywords: inflammation, carviol, histamine, serotonin, arthritis, levomikol.

Актуальность. В настоящее время для лечения различных ран и воспалительных процессов различного генеза широко используются в основном ранозаживляющие и противовоспалительные мази для наружного применения, обладающие антисептическими, антибактериальными, обезболивающими свойствами. [3,8,18]

Известно, что воспалительный процесс возникает в ответ на первичную альтернацию, то есть повреждение тканей, продолжающейся в виде вторичной альтернации. Которое в результате физико-химических изменений в зоне воспаления сопровождается повышением проницаемости сосудистых стенок, особенно посткапиллярных венул. Наряду с этим в процессе воспаления усиливаются влияние клеточных и плазменных медиаторов воспаления источник и влияние, которых описаны многими авторами и основной эффект которых наряду с другими аспектами является повышение проницаемости сосудов сопровождающимися процессами экссудации, и пролиферации в зоне воспалительного процесса.[4,6,7,11,20]

В настоящее время основными средствами используемые в лечение воспалительных процессов различного генеза, являются нестероидные противовоспалительные средства, которые на фоне длительного применения, оказывают различные побочные влияние на жизненно важные органы и систем организма.[8,15]

В связи с этим, особый интерес в лечении воспалительных процессов различного генеза, приобретают средства разработанные на основе природных веществ, лекарственных растений и эфирные масла обладающие низкой токсичностью и высокой фармакологической активностью [1,6,15,19]

Установлено, что эфирные масла обладают, выраженными противовоспалительными свойствами. Согласно литературными данными лекарственные средства эфиромасличного происхождения геранол, гераноретинол, розанол, лимонное, лавровое гвоздичное, фенхеловое, лавандовое можжевеловое, кориандровое и др. обладают противовоспалительными, мембраностабилизирующими, антиоксидантными и противомикробными свойствами [1.2.9,10,12,13.14,16,17].

В связи с этим было интересно изучить противовоспалительное свойства разработанного на основе кориандрового эфирного масла, карвиоловой мази на фоне гистаминового и серотонинового артрита.

Цель исследования. Изучение противовоспалительных свойств карвиоловой мази при экспериментальном артрите.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе НИЛ-ТГМУ им. Абуали ибн Сино на 60 белых беспородных крысах самцах массой 220-230 гт.

Содержание экспериментальных животных осуществлялось, по правилам лабораторной практики для приведения доклинических исследований по ГОСТ № 51000.3-96 - 51000.4-2008 и проводилось с соблюдением Международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях.

Животные содержались в условиях вивария при стандартной температуре с естественным освещением и свободным доступом к воде и корму. Противовоспалительные свойства 2% и 3% карвиоловой мази изучали на модели гистаминового, серотонинового артрита.

Серотониновый и гистаминовый артриты вызывали инъекцией под апоневроз голеностопного сустава 0,1 мл и 0,05 мл 0,1%-ного раствора соответствующих медиаторов воспаления.

Животные были распределены следующим образом; 1 контрольные. 2. Животные леченные 2% -ой карвиоловой мазью. 3. Животные леченные 3%-ой карвиоловой мазью. 4-5, Животные леченные бутадиеновой и индометациновой мазью. По такой

же схеме были распределены животные на фоне серотонинового артрита.

Объем воспаленной стопы определяли онкометрическим методом [5] через 1,5, 3 и 4 ч. после введения флагогенных агентов. Карвиоловую мазь использовали методом наружного применения, а для сравнения использовали бутадиеновую и индометациновую мазь.

Результаты исследования. Установлено, что воспалительный процесс реализуется через комплекс сосудистых и клеточных реакций и регулируется двумя типами медиаторов, где первые инициируют воспаление и вторые снижают выраженность воспалительного процесса. Необходимо отметить, что медиаторы воспаления повышают проницаемость гистогематических барьеров, что способствует выходу форменных элементов крови белками, за пределы сосудов и в результате чего развивается вторая стадия воспаления стадия сосудисто-экссудативных изменений. [5]

Согласно полученным результатам 3% карвиоловой мази, оказывает выраженное тормозящее влияние на течение гистаминового и серотонинового артрита.

Рис.1 Влияние карвиоловой мази на течение гистаминового артрита у белых крыс.

Наблюдение за динамикой обратного развития воспаления показало, что через 3 ч. после введения гистамина, объем воспаленного голеностопного сустава у крыс, леченных 2% и 3%-ной карвиоловой мазью по сравнению с аналогичными показателями контрольных крыс, уменьшалось в среднем на 30% и 38,2% соответственно ($P < 0,001$). Через 4 часа объем воспаленного сустава у крыс, леченных 3% карвиоловой мазью по сравнению с контрольными уменьшалось 67,7%.

В сериях, леченных препаратами сравнения бутадиеновой и индометациновой мазями, величина голеностопного сустава через три и четыре часа от начала введения провоспалительного медиатора по сравнению с показателями контрольных крыс уменьшалась, соответственно на 40,2%, 46,2%, 68,0%, 71,9%.

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что по противовоспалительным свойствам 3% карвиоловой мази, по эффективности не уступает аналогичным свойствам бутадиеновой мази, а по сравнению с индометациновой мазью, через 4 часа от начала введения флагогенного агента испытуемое средство оказалось на 4,2% слабее.

Согласно полученным результатам (рис 2.), при серотониновом артрите через три часа от начала введения медиатора воспаления, под влиянием 2% и 3%-й карвиоловой мази, величина отека голеностопного сустава по сравнению с показателями контрольных серий соответственно уменьшалась на 55,7%, 61,4%, 55,3%, 63,49%.

Полученные результаты показали, что по противовоспалительному эффекту карвиоловая мазь, оказывал аналогичные свойства с бутадиеновой мазью и не значительно уступал индометацину.

Рис.2 Влияние карвиоловой мази на течение серотонинового артрита у белых крыс.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что карвиоловая мазь, оказывает положительный терапевтический эффект на течение экссудативной фазы воспалительного процесса и по эффективности не уступая бутадиеновой мази, незначительно уступает индометациновой мази. Известно, что эфирные масла, являются малотоксичными средствами и обладают ангиопротекторными, мембраностабилизирующими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и при длительном применении в сравнение с нестероидными противовоспалительными средствами, не оказывают побочных эффектов. Исходя из этого средства, разработанные на основе эфирных масел, в том числе использование карвиоловой мази при лечении воспалительных процессов различного генеза является весьма актуальной.

Литература.

1. Азонов Д.А. Фармакология гераноретинала и эфирных масел.- (Холов А.К. Разыкова Г.В).- изд-во Матбуотю-2011.- 135 с.
2. Азонов Д.А. Лечебные свойства фенхелового и лавандового масла.- (монография) (П.П. Денисенко, А.С. Лосев и др.) . Изд-во.»Истеъдод» 2006.- 154с.
3. Бочарова И.Г. К вопросу о разработке лекарственных форм для лечения воспалительных процессов верхнечелюстных пазух и экспериментальном обосновании их применения / И.Г. Бочарова, Н.В. Автина, С.Э. Честникова // Человек и его здоровье. – 2005. – № 3. – С. 11–15.
4. Гусев Е.Ю. воспаление: теоретические и методологические подходы к описанию модели общепатологического процесса. Часть 1. Общая характеристика процесса / Е.Ю. Гусев, В.А. Черешнев // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2012. - №4. - С.3 - 14.
5. Дыгай А. М., Клименко Н. А. Воспаление и гемопоэз.–Томск, 1992. – 276 с.

6. Зайчик А.Ш. Патохимия (эндокрино- метаболические нарушения)/А.Ш. ЭЛБИ-СПб.- 2007.- 768 с.

7. Значение клеток крови фиброцитов при травме, развитии рубца и келоида / Ю. А. Петрович и др. // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2008. - № 4. - С. 31-34 .

8. Лоуренс Д.Р. Клиническая фармакология/ Д.Р. Лоуренс, П.А. Беннет.,М.Дж. Браун и соавт.,(Перевод с английского)// .М.: Медицина.-2002.- 669 с.

9. Мамадназаров Н.К., Характеристика функциональных систем организма при действии лимонного эфирного масла. дис. кан. мед. наук, Душанбе.- 2005, 95с.

10. Макарук М.А. Воспаление (Учебно-методическое пособие)/М.А. Макарук, Н.С.Мотузко, Л.Л. Руденко и др., // Витебск.-2003.-14 с.

- 11.Передерий Е.А. экспериментальное изучение противовоспалительных свойств модельных смесей густого экстракта шалфея лекарственного/ Е.А. Передерий, И.А. Юнусова // вестник Смоленской государственной медицинской академии .- 2018,Т.17.-№3.-С 26-30.

12. Разыкова Г.В. Фармакологическое изучение гиполипидемических свойств гераноретинала ,лаврового и лимонного эфирных масел/Автореферат на соискание ученой степени канд. мед. наук.- Душанбе 2012.- 22 с.

- 13.Сафаров Х С. Некоторые аспекты фармакологии эфирных масел можжевельника и полыни обыкновенной // Дисс. на соискание ученой степени канд мед. наук.-Душанбе.2010.-105 с.

- 14.Фармацевтические и биологические аспекты мазей: Монография / И.М. Перцев, А.М. Котенко, О.В. Чуешов, Е.Л. Халеева; Под. ред. И.М. Перцева. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003.– 288 с.

15. Фебурко Е.В. Исследование противовоспалительной активности сухого экстракта сабельника

болотного/ Е.В. Ферубко, Т.Е. Лескова, А.И. Багинская, В.К. Колхир//Вестник РУДН, серия Медицина, 2008, № 7.-С.194-199.

16.Холов А.К.Противовоспалительные свойства гераниоловой мази на течение термического ожога в эксперименте (Раупова П.Р., Азонов Д.А.) //Вопросы питания и регуляция гомеостаза. Изд-во Адиб.-2010.-Вып.10.-С. 147-149.

17.Шарипов Х.С. противовоспалительные свойства кориандрового и лимонного эфирного масла при экспериментальных артритах/Х.С. Шарипов. Д. А. Азонов // Вестник Авицены .-2009.-№2.- С.147-151.

18. Шварц Г.Я. Современные нестероидные противовоспалительные средства/ Г.Я. Щварц// . М.: Реафарм.- 2002.-40 с.

19.Юсифова Д. Ю. Изучение противовоспалительной активности и сосудодилатирующих свойств очищенного экстракта из листьев лещины обыкновенной, произрастающей в Азербайджане /Д. Ю. Юсифова, И. С. Мовсумов, Л. Н. Малоштан,О. М. Шаталова // Азербайджанский мед. журн. – 2015. – № 3. – С. 78-82.

20. Murasawa S., Asahara T. Endothelial progenitor cells for vasculogenesis / S. Murasawa, T. Asahara // Physiology. - 2005. - №20. - P. 36 - 42.

Лоуренс Д.Р. Клиническая фармакология/ Д.Р. Лоуренс, П.А. Беннет.,М.Дж. Браун и соавт.,(Перевод с английского)// . М.: Медицина.-2002.-669 с.